

**РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗА РУССКОГО ЛИБЕРАЛА-ЗАПАДНИКА
В РОМАНЕ «БЕСЫ» Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО**

**REPRESENTATION OF THE IMAGE OF A RUSSIAN LIBERAL-
WESTERNER IN THE NOVEL "DEMONS" BY F.M. DOSTOEVSKY**

СТРУК АННА АНДРЕЕВНА,

*старший преподаватель,
Тихоокеанский государственный университет.*

STRUK ANNA ANDREEVNA,

*senior lecturer,
Pacific State University.*

В статье рассматривается проблема художественной репрезентации образа русского либерала-западника 1840-х годов в романе «Бесы» Ф.М. Достоевского. Для репрезентации типа либерала-западника Достоевский прибегает к широкому спектру художественно-выразительных и формальных средств. Критическое отношение Достоевского к западничеству в последовательной форме выражается в романе «Бесы» через линию преемственности между старшим поколением героев-либералов и молодыми нигилистами-радикалами.

The article deals with the problem of artistic representation of the image of the Russian liberal Westerner of the 1840s in the novel "Demons" by F. M. Dostoevsky. To represent the type of liberal-Westerner, Dostoevsky uses a wide range of artistic, expressive and formal means. Dostoevsky's critical attitude to Westernism is consistently expressed in the novel "Demons" through the line of succession between the older generation of liberal heroes and the young nihilist radicals.

Ключевые слова: *Ф.М. Достоевский, «Бесы», либерал-западник, художественная репрезентация, образ, Степан Трофимович Верховенский.*

Key words: *F.M. Dostoevsky, "Demons", liberal-westerner, artistic representation, image, Stepan Trofimovich Verkhovensky.*

Слово «либерал» в современной российской культурной и политической среде приобрело огромное количество противоречивых коннотаций. Художественное освещение процесса развития русской либеральной идеологии как одной из сторон общественно-политической жизни и, более того, одной из существенных доктрин постмодернистской культурной парадигмы нуждается в глубоком осмыслении. Опыт художественной интерпретации общественно-политических явлений в принципе характерен для классической русской литературной традиции, и одной из значительнейших сторон этого опыта является творчество Ф.М. Достоевского.

Отношения Ф.М. Достоевского и представителей либерального крыла русской интеллигенции были в достаточной мере противоречивыми. Сегодня широко известны публицистические высказывания Ф.М. Достоевского и реплики отдельных его персонажей (часто приписываемые самому автору) о либерализме и либералах: «Наш русский либерал прежде всего лакей и только и смотрит, как бы кому-нибудь сапоги вычистить» [4, с. 211]; «либерал

дошел до того, что отрицает самую Россию, то есть ненавидит и бьет свою мать. Каждый несчастный и неудачный русский факт возбуждает в нем смех и чуть не восторг. Он ненавидит народные обычаи, русскую историю, все. Если есть для него оправдание, так разве в том, что он не понимает, что делает, и свою ненависть к России принимает за самый плодотворный либерализм» [3, с. 277]; «одна из характернейших черт русского либерализма – это страшнейшее презрение к народу и взамен того страшное аристократничанье перед народом...» [10, с. 105].

Между тем, Достоевский не сразу пришел к критике либерализма, более того, ему самому органически был присущ либерализм в смысле политического вольнодумия и свободы мысли. Достоевский прошел путь «радикального преобразования из либерала, западника, революционера – в русского националиста, роднолюба и славянофила, и даже, по утверждению Николая Бердяева – в воинствующего славянофила» [5].

Консерватизм Достоевского 1870-х гг. вытекал из наблюдений и рефлексии по поводу эволюции общественно-политических проявлений русского либерализма. В восприятии Ф.М. Достоевского образцовыми фигурами русского либерализма западного толка выступали Т.Н. Грановский, И.С. Тургенев, В.Ф. Корш, А.И. Герцен. Отдельные черты перечисленных деятелей в сниженно-пародийном виде получили воплощение в образах персонажей-либералов, изображенных Ф.М. Достоевским в романе «Бесы» (1870-1872 гг.).

В рамках данной статьи ставится задача проанализировать специфику художественной репрезентации [7] образа либерала-западника в романе Ф.М. Достоевского «Бесы» и выявить характерные черты, присущие русскому либерализму с точки зрения Достоевского.

Роман «Бесы», характеризуемый самим автором как «тенденциозный», был задуман как способ предъявить претензии деструктивным, по мнению Достоевского, политическим силам. Концептуально значимой частью произведения является разоблачение штампов и противоречий либеральной идеологии. Роман «Бесы» традиционно трактуется в литературоведении как антинигилистический памфлет против «бесовщины» и «нечаевщины», между тем, одной из важнейших идей произведения является мысль о преемственности русского либерализма и радикализма [6]. Старшее поколение героев романа: Степан Трофимович Верховенский, Варвара Петровна Ставрогина, писатель Кармазинов, Юлия Михайловна фон Лембеке в той или иной мере являются носителями либеральных идей. Тема кровного родства симпатизирующих либерализму «отцов» и революционно настроенных «детей» красной нитью проходит через весь роман. Радикально-нигилистическая «нечаевщина» оказывается подчеркнута связанной и как бы вытекающей из либерализма 1840-х годов.

Наиболее репрезентативным героем-либералом романа является «многочтимый» Степан Трофимович Верховенский, которого в черновиках к роману Достоевский называет Грановским. Сюжетная линия Степана Трофимовича занимает важное место в идейно-тематическом и композиционном строе романа – история его жизни «обрамляет» роман, открывающийся главой «Несколько подробностей из биографии многочтимого Степана Трофимовича Верховенского» и завершающийся «Последним странствованием Степана Трофимовича».

Судьба всех персонажей, к воспитанию или жизненному пути которых Степан Трофимович хоть сколько-нибудь прикладывал руку, оказывается трагической: так, он не занимается воспитанием родного сына Петра, но зато учит юных Николая Ставрогина и Лизу Тушину; он проигрывает в карты крепостного Федьку Каторжного; в его домашний «либеральный» кружок входят Шатов, Кириллов и члены будущей «пятерки Верховенского» – Липутин, Лямшин, Виргинский.

Хотя Достоевский во многих случаях находит возможным обнаружить положительные качества в Степане Трофимовиче: он человечен, чуток, беззлобен, эстетические взгляды Степана Трофимовича близки авторским (диспут о Рафаэле и сапоге), перед смертью герой

раскаивается и даже достигает духовного просветления, но, тем не менее, именно он – одна из причин жизненного краха многих других персонажей.

Остальные представители старшего поколения либералов – писатель Кармазинов, Ставрогина Варвара Петровна, играющая в либерализм губернаторша Юлия Михайловна, в той или иной степени будут развивать характеристики и мотивы, уже заданные в образе Степана Трофимовича.

Попробуем сформулировать некоторые особенности репрезентации образа русского либерала в романе Ф.М. Достоевского «Бесы»:

1. Особый способ организации повествования о герое-либерале. В романе неоднократно используется прием «развенчивающего» изображения героев-либералов с помощью введения дополнительных субъектов восприятия. Герой и его взгляды описывается и интерпретируется не напрямую, а сквозь призму чужого восприятия и оценки. В романе присутствует герой-рассказчик, «хроникер» Антон Лаврентьевич Г-в, который является «другом» Степана Трофимовича Верховенского и под видом «простодушного» уважения к последнему постоянно дает ироничную оценку его поступкам и взглядам (например, пересказ рассказчиком «поэмы» Степана Трофимовича в первой главе романа). Помимо введения ироничного рассказчика, Достоевский несколько раз ставит своих героев-либералов в «неловкое» сюжетное положение, при котором они вынуждены публично освещать свои взгляды под градом насмешек отнюдь не нейтральной «публики»: литературные чтения, на которых уставшие слушатели высмеивают Кармазинова, лекция Степана Трофимовича, фиаско «Литературной кадрили» Юлии Михайловны.

2. Использование приемов комического при создании образа героя-либерала. Карикатура, сатира, ирония, пародия и даже гротеск активно эксплуатируются автором при характеристике героев-либералов. Начиная от портретных характеристик героев (карикатура на И.С. Тургенева в портрете Кармазинова) и заканчивая пародированием отдельных произведений и речевой манеры («Мегсі» Кармазинова пародия на «Довольно!» Тургенева).

3. Использование в речи героев-либералов грубых западных штампов: «Россия есть слишком великое недоразумение» [4, с. 33], «русская деревня, за всю тысячу лет, дала нам лишь одного комаринского» [4, с. 31], «я <...> всех русских мужичков отдам в обмен за одну Рашель» [4, с. 31], «наша национальность... сидит еще в школе... немец-учитель ставит её на колени» [4, с. 32], «Святая Русь – страна деревянная, нищая и... опасная, страна тщеславных нищих в высших слоях своих... Тут все обречено и приговорено. Россия, как она есть, не имеет будущности. Я сделался немцем и вменяю это себе в честь» [4, с. 287].

4. Вскрытие лицемерия, противоречивости и непоследовательности героев-либералов. Степан Трофимович иронизирует над семьей и родственными узами, но когда родной сын грубо его третирует, он чувствует себя оскорбленным. Степан Трофимович рассуждает о благополучии народа и при этом проигрывает своих мужиков в карты и т.д.

5. Конструирование вокруг героя-либерала комплекса «европейских» мотивов и ассоциаций. Достоевский всячески подчеркивает преклонение либералов перед западной культурой, их отчуждение от родной «почвы», русской культуры и народа. «Фаустовская» тема звучит в пресловутой «поэме» Степана Трофимовича, круг его научных интересов связан с «аравитянами» и «гражданским и ганзеатическим значением немецкого городка Ганау, в эпоху между 1413 и 1428 годами» [4, с. 10]. Кармазинов признается, что «карльсруйский водосточный вопрос милее и дороже для меня всех вопросов моего милого отечества» [4, с. 349]. Свою речь герои-либералы обильно уснащают французскими остротами, а в их творчестве ощутимо проявляется влияние немецкого романтизма.

6. Герои-либералы позиционируют себя в качестве вольнодумцев и очень дорожат своим мнимым общественным значением, для них характерна особая «гражданская поза». Степан Трофимович «чрезвычайно любил свое положение «гонимого» и, так сказать, «ссылно-

го», в то время как «деятельность Степана Трофимовича окончилась почти в ту же минуту, как и началась <...> с людьми науки у нас на Руси это сплошь и рядом случается». Он «регулярно впадал в «гражданскую скорбь» и надеялся «простоять <...> «воплощенной укоризной» <...> перед Отчизной» [4, с. 11]. Тщеславная претензия выступать в качестве «властителя дум» и идеолога присуща также Кармазинову и Юлии Михайловне фон Лембке. Для героя-либерала очень важна внешняя представительность. Для поддержания своей «гражданской позы» они используют арсенал заранее отрепетированных перед зеркалом «жестов и словечек». При этом, напускное фрондирование заканчивается, едва возникает угроза полицейских преследований, которых либерал панически боится.

7. Заискивание перед молодым поколением нигилистов. Кармазинов полагает, что за молодым Верховенским стоит некая влиятельная революционная сила, поэтому готов терпеть его грубые выходки и даже жаждет его похвалы. При всех внешних различиях, атеист-западник испытывает «известное родство с нигилистами», но не может «примириться с полным отказом от эстетики, с грубым материализмом в применении к культуре и в личном поведении», поэтому «стремится сам говорить и писать с оттенком высшего значения»[6]. К стремлению получить признание нигилистов-революционеров примешиваются и своекорыстные мотивы: в случае революции дружественные связи с нигилистами помогут сохранить и без потерь реализовать имущество на родине, пока либерал находится в безопасности за границей.

Достоевский конструирует особый смысловой фон, сопутствующий теме либерализма старшего поколения персонажей романа «Бесы»: все они несут историческую ответственность перед молодым поколением, поскольку именно с них начинается расшатывание оснований общественной и духовной жизни. Герои-либералы жаждут общественных перемен, но очень смутно их себе представляют; они ленивы, много говорят, но мало делают; они не имеют четких морально-нравственных ориентиров и готовы иронизировать над любыми общественными институтами; у них нет святынь, русский народ и православная вера являются объектами их насмешек. Герои-либералы высоко ценят собственный комфорт и материальное благополучие, перспектива утраты личного достоинства в ходе общественных преобразований их страшит. Они претендуют на лестную для тщеславия роль идеологов и менторов, жаждут быть «окруженными» молодежью. При этом они невнимательны к молодому поколению, не понимают его чаяний и интересов, а их высокомерие, непоследовательность, безответственность и пустословие побуждают молодежь к активным действиям, принимающим крайние формы радикализма и террора.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бердяев Н.А. Ставрогин. Русская мысль. 1914 г. [Электронный ресурс] // Вехи истории. – URL: <http://www.vehi.net/berdyayev/stvrogin.html> (дата обращения: 27.04.2021).
2. Булгаков С.Н. Русская трагедия. [Электронный ресурс] // Вехи истории. – URL: <http://www.vehi.net/bulgakov/tragediya.html> (дата обращения: 27.04.2021).
3. Достоевский Ф.М. Идиот. Полн. собр. соч.: в 30 т., Т. 8. / под ред. В.Г. Базанова, В.В. Виноградова и др. – Ленинград: Наука, 1973. Т. 8. – 511с.
4. Достоевский Ф.М. Бесы. Полн. собр. соч.: в 30 т., Т. 10. / под ред. В.Г. Базанова, В.В. Виноградова и др. – Ленинград: Наука, 1974. Т. 10. – 507 с.
5. Ключник Р.Т. Причина преобразования Ф.М. Достоевского из убежденного либерала, космополита и западника в убежденного русского патриота, русского националиста и «воинствующего славянофила» [Электронный ресурс] // Coollib.com. – URL: <http://coollib.com/b/283338/read> (дата обращения: 27.04.2021).

6. Мелетинский, Е.М. Заметки о творчестве Достоевского [Электронный ресурс] // Библиотека Гумер. – URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/melet12/04.php (дата обращения: 27.04.2021).

7. Микешина Л.А. Репрезентация // Культурология. Энциклопедия. В 2-х т., Т. 2. Под ред. С.Я. Левит. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2007. – 1184 с.

8. Пожидаев И. Достоевский как индикатор русского либерала. [Электронный ресурс] // Литературная газета. – URL: <http://lgz.ru/blog/Potok-Soznaniya-87/dostoevskiy-kak-indikator-rossiyskogo-liberala/?commentId=2133> (дата обращения: 27.04.2021).

9. Сараскина Л.И. «Бесы»: роман-предупреждение. – М.: Советский писатель, 1990. – 480 с.

10. Тургенев в русской критике: сборник статей / Вступ. ст. и примеч. К.И. Бонецкого. – М.: Гослитиздат, 1953. – 574 с.

© Струк А.А., 2021.